

GT8 – Materialidades e circulações do livro

Livro didático digital e seu consumo em escolas

Doutoranda Camila Rita Lelis (CEFET-MG)

RESUMO

O foco deste trabalho consiste em refletir sobre as contribuições e desafios do uso do Livro Didático Digital de língua portuguesa no processo de ensino e aprendizagem. Nos últimos anos, as editoras vêm apresentando para as escolas uma nova materialidade do livro didático, denominada por elas como Livro digital. Logo, a partir da análise de obras disponibilizadas por duas editoras, tenho como principal objetivo discutir sobre a organização desse material, em comparação à versão impressa, quais os recursos eles disponibilizam e como essa materialidade exige do aluno e do professor a habilidade dos Multiletramentos. Assim, partirei de discussões teóricas sobre Gêneros Textuais, Pedagogia dos Multiletramentos e sobre o uso de tecnologia em sala de aula, amparada, principalmente, pelos estudos de Ribeiro (2021), Ribeiro e Albarrán (2020), Marcuschi (2010) e Rojo (2012).

Palavras-chave: “Livro digital”, “Multiletramentos”, “ensino”.

ABSTRACT

Abstract The focus of this work is to reflect on the contributions and challenges of using the portuguese language Digital Textbook in the teaching and learning process. In recent years, publishers have been presenting schools with a new materiality for textbooks, which they call Digital Books. Therefore, based on the analysis of works made available by two publishers, my main objective is to discuss the organization of this material, in comparison to the printed version, what resources they make available and how this materiality requires the ability of Multiliteracy from the student and the teacher. Thus, I will start with theoretical discussions on Textual Genres, Multiliteracy Pedagogy and the use of technology in the classroom, mainly supported by the studies of Ribeiro (2021), Ribeiro e Albarrán (2020) e Marcuschi (2010) e Rojo (2012).

Keywords: Key-words: “Digital book”, “Multiliteracy”, “teaching”

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias digitais e as novas práticas sociais que são iniciadas com essas tecnologias fazem com que surjam novos textos, que estão sendo inseridos em um novo contexto comunicativo. Entre os mais conhecidos podemos citar: email, chat, vídeo conferência,

fórum de discussão, blog e outros. Assim, essa interação on-line tem a característica de acelerar a evolução dos gêneros, principalmente com a inserção de elementos semióticos no texto. Além disso, esse contexto eletrônico tem feito com que pudéssemos experimentar novas materialidades desses textos, por exemplo, a partir dos chamados livros digitais e das várias tecnologias disponíveis para a prática da leitura na tela.

Recentemente, principalmente devido ao cenário pandêmico, tem sido frequente a divulgação, por parte das editoras, dos livros didáticos digitais, que prometem interação e motivação, tanto para o professor quanto para o aluno. As editoras promovem, muitas vezes, a partir do próprio livro impresso, os links de acesso ao material digital com conteúdos exclusivos, propagam tanto essa novidade que esperamos encontrar ali um novo tipo de material e de gênero.

Os estudos de Silva (2020) contribuem muito para essa discussão, pois na pesquisa, o autor defende, apoiado na teoria bakhtiniana, que o livro didático é considerado um gênero do discurso e não apenas um suporte de textos exemplares. Isso se justifica, pois os livros didáticos possuem traços comuns que se constituem nas interações no contexto educacional e são reconhecidos pelos usuários. Além disso, Silva (2020) conclui em seu estudo que, independente da mudança de sua materialidade, na versão digital ou impressa, ele permanecerá pertencente à esfera educacional e seu objetivo de ensino/aprendizagem permanece.

Além disso, é importante destacar que nesses materiais eletrônicos ainda temos capítulos, paginação, simulação do folhear de páginas, notas de rodapé, etc. Conforme Ribeiro e Albarrán (2015), nesta transição até o mundo digital, ainda estamos em processo de domesticação dos suportes digitais, num processo de imitação do impresso. Logo, é importante refletir sobre essa migração do material didático para o digital, como tem se dado esse processo e como a adoção desse material pode contribuir para o ensino.

Desse modo, partirei de um estudo qualitativo, com uma pesquisa descritiva, que, de acordo com Sampieri et al (2013), propõe-se a especificar as propriedades e as características de um objeto, suas dimensões enquanto fenômeno. Neste trabalho, os objetos analisados serão dois livros didáticos digitais de língua portuguesa, do ensino fundamental anos finais. Essa análise será interpretativista, com base nas discussões teóricas do referencial e terá como principal objetivo

discutir sobre a organização desse material, em comparação à versão impressa, descrever quais os recursos eles disponibilizam e como essa materialidade exige do aluno e do professor a habilidade dos Multiletramentos.

ASPECTOS TEÓRICOS

Primeiramente é preciso considerar que, conforme Marcuschi (2010), os gêneros textuais: “[...] são formas sociais de organização e expressões típicas da vida cultural. Contudo, os gêneros não são categorias taxinômicas para identificar realidades estanques” (MARCUSCHI, 2010, p.19). Desse modo, os novos gêneros vão surgindo dentro da sociedade em novos contextos, por exemplo, como tem ocorrido com os gêneros textuais digitais, que são fruto das alterações nas formas de comunicação e interação por meio da tecnologia. Desse modo, é inegável que o avanço tecnológico tem afetado a sociedade e provocado modificações no “processo ensino/aprendizagem da língua na escola e fora dela” (MARCUSCHI, 2010, p. 11). Marcuschi (2010) indica que o ambiente virtual pode tornar obsoletos alguns gêneros em curto espaço de tempo, e propiciar o surgimento de novos. Desse modo, o autor alerta para o fato de que os gêneros textuais digitais, em geral, surgem a partir de outros gêneros textuais, tradicionais, que vão mudando de suporte, de formas, e influenciam, conseqüentemente, nas relações e na comunicação entre as pessoas.

Nesse contexto tecnológico, surge o Livro Didático Digital, que está cada vez mais divulgado pelas editoras nas escolas. O Livro Didático é considerado um gênero do discurso, pois, conforme Bunzen e Rojo (2005), que tem como base os estudos de Bakhtin acerca dos gêneros discursivos, tanto os autores de livros didáticos como outros agentes envolvidos em sua produção produzem enunciados num gênero discursivo, que possui temas, expectativa interlocutiva específica e estilo didático próprio. Portanto, esse material é marcado pela unidade discursiva, autoria e estilo, a partir da presença do discurso autoral, responsável pela articulação dos textos em gêneros diversos a um propósito de ensino aprendizagem no ambiente educacional.

Tendo em vista essas questões, assim como considerado por Silva (2020), ainda não podemos falar no livro didático digital como um novo gênero textual, pois o objetivo comunicativo, sua organização de conteúdo, a relação aluno/autor e o modo como a mensagem se organiza ainda estão muito próximos do que é feito no livro impresso. Além disso, na transição ao mundo digital, conforme Ribeiro e Albarrán (2015), a adaptação dos textos aos novos suportes é precisamente aquela que toma emprestadas as estruturas vigentes para representá-los em novos formatos, por meio da imitação. Assim ocorre com o livro em formato digital, “sua apresentação tem sido feita pela imitação, sem que exista, em muitas ocasiões, a preocupação consciente por manter o livro como meio funcional e real de leitura” (RIBEIRO E ALBARRÁN, 2015, p.8). Isso é justificado pelos autores, devido ao fato das mudanças tecnológicas serem mais rápidas do que as culturais, pois constantemente temos novos dispositivos, softwares e páginas web, mas as formas como assimilamos a leitura e a produção de textos na tela ainda estão relacionadas com única maneira como as conhecemos, ou seja pelo livro impresso.

Por fim, é importante destacar a conceituação de multiletramentos, pois todas essas mudanças estão associadas ao suporte, expansão da disponibilidade de materiais de leitura, aumento da escolarização e transformações das demandas sociais e culturais. Hoje, há a ampliação do termo letramento, para multiletramentos, pois os textos foram se ampliando e estão associados a recursos como sons imagem, cor, tamanho entre outros. De acordo com Rojo, os multiletramentos apontam para “a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa é se comunica.” (ROJO, 2012, p. 13)

Conforme Dionisio (2014), os gêneros não são apenas forma, são modos de ser e as nossas práticas de leitura e de escrita sinalizam nossa forma de viver. Portanto, é no texto onde os modos (imagem, escrita, som, música, linhas, cores, tamanho, ângulos, entonação, ritmos, efeitos visuais, melodia etc) são realizados. Desse modo, conforme a autora essas combinações entre os modos para criar sentido faz com que um signo seja multimodal. Assim, é possível considerar que o livro didático, em sua versão impressa ou digital, é um texto multimodal, logo seu manuseio exige multiletramentos.

.CORPUS PESQUISADO

Para compor o corpus de análise desta pesquisa, foram selecionados dois materiais digitais, com os quais tive contato a partir da experiência de trabalho em duas escolas da rede privada de ensino. Ambos podem ser acessados a partir de uma plataforma da editora que é de uso restrito, pois o professor só consegue acesso caso o material seja adotado por sua instituição e o aluno consegue utilizar desde que tenha efetuado a compra desse material. Para facilitar a análise, irei denominá-los A e B. No caso da editora A, o aluno paga para ter acesso à plataforma e não necessariamente possui o livro físico, já na editora B os processos estão interligados, o aluno adquire o livro físico e acessa o virtual a partir disso.

Para iniciar, é preciso descrever os recursos e caracterizar esses textos. No material A (figura 1), o aluno consegue visualizar o sumário na lateral esquerda, assim ele pode selecionar o conteúdo ao qual terá acesso e, a partir da barra lateral, ele consegue “rolar” e seguir a leitura da seção. Essa versão não possui numeração de páginas, como ocorre no material impresso, além disso, não há nenhum recurso com possibilidade de localizar de forma ágil a página correspondente do livro impresso. Na versão do professor, é possível ver as respostas das questões e as habilidades e orientações referentes à BNCC.

Biblioteca digital

Interpretação de Textos - 8º ano Visão do aluno

Capítulo 7 - Preconceito

Introdução

Vivemos num mundo dividido: entre ricos e pobres, entre negros, brancos, indígenas e amarelos, entre jovens e velhos, entre progressistas e conservadores, entre conectados e não conectados... Será possível viver num mundo em que as diferenças não sejam um problema, mas uma característica enriquecedora da diversidade humana?

Lêia o texto:

PERCEBA O RACISMO INTERNALIZADO EM VOCÊ
[...] A maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se

Figura 1 - Material A

Como apontado na figura abaixo, os dois recursos disponíveis nesse material são: a possibilidade de fazer anotações e a de realizar o exercício no ambiente digital, que pode ser enviado ao professor, desde que essa atividade tenha sido liberada por ele.

Figura 2 - Material A

Vamos agora para a análise da página de acesso ao material B. O design dessa página é um pouco diferente do material A, pois temos uma organização em que o acesso já é direto no sumário, separado por quadros em que o aluno e o professor clicam e acessam o capítulo desejado.

Figura 3 - Material B

Após clicar no capítulo escolhido, somos direcionados para outra página (figura 4):

Figura 4 - Material B

Aluno e professor têm acesso ao mesmo design com recursos, a exceção é que o professor consegue acompanhar os gabaritos, as orientações e as habilidades da BNCC, como pode ser observado na barrinha azul, na parte debaixo da imagem. Esse material, assim como o A, não possui páginas numeradas, como no impresso, porém, em um dos ícones à direita, é possível clicar e digitar a página do livro impresso para que o aluno seja direcionado à seção correspondente. Além disso, no ícone lupa, é possível localizar o conteúdo desejado, basta digitar uma palavra-chave.

Apesar de serem organizados com o layout de uma página que é a reprodução do livro impresso, os materiais não possuem numeração de página. Assim, para seguir com o texto, é preciso rolar a barra lateral e, no caso do material B, a seta do lado direito faz o aluno mudar de sessão, as quais são idênticas às do livro impresso. Por exemplo, da seção língua em estudo, ele segue para a língua em foco.

No último ícone, à direita, é possível acessar o sumário e os recursos disponíveis naquela unidade:

Figura 5 - Material B

Além de conseguir acessar esses recursos pelo ícone, eles aparecem integrados ao texto do material. Assim, toda vez que encontra o ícone azul, como mostrado na figura 6, o aluno clica e tem acesso a esse recurso, que é aberto em uma nova “janela”. No exemplo abaixo, temos o ícone de recurso que, nesse caso, é um vídeo com contação de história de terror, aberto dentro dessa própria página. Além disso, o aluno também consegue acessar atividades interativas (que não estão no material impresso), para as quais envia resposta e recebe a correção imediata (figura7).

Figura 6 - Material B

Figura 7 - Material B

Albarrán e Ribeiro (2015) descrevem dois tipos de livros digitais: aqueles que fazem a reprodução do impresso e os livros eletrônicos que incluem material multimídia e interatividade no conteúdo, distanciando-se da simples imitação do impresso, pois oferecem aos leitores materiais que complementem as leituras, o estudo e a aprendizagem.

Assim, após a comparação, podemos agrupar os materiais analisados nos campos propostos por Albarrán e Ribeiro (2015). Fica evidente que o material A não oferece nenhum tipo de recurso diferente do que já está disponível na versão impressa, ele é praticamente uma versão digitalizada. É importante destacar que o livro impresso já é um material multimodal que possibilita a prática dos multiletramentos, porém, mesmo que na versão digital não haja mudanças no conteúdo ou design, existe uma alteração de materialidade, ou seja, da mídia em que o material está disponível, e isso exige diferentes habilidades do leitor, como irei comentar mais a frente. Diferentemente, o material B oferece ao aluno e ao professor mais possibilidades de interação com outros recursos multimídia, que vão além dos disponíveis no livro impresso. Desse modo, materiais como o B promovem a interação entre as várias linguagens, proporcionando a expansão do letramento visual e digital. Isso porque, ao acessar esses recursos, o aluno deve ter domínio dessas práticas, pelo menos é o que se espera.

A respeito do design, ou seja, ordenação dos elementos visuais e não visuais, é preciso destacar que a página continua sendo página, assim como no material impresso, pois há seções, tópicos, unidades, que, mesmo sem numeração, simulam o rolo (uma das primeiras versões do que chamamos de livro hoje), tendo em vista a possibilidade de descer a barra até o fim daquele texto. Albarrán e Ribeiro (2015) destacam que, no chamado “livro digital”, o arquivo eletrônico que vemos tem a mesma estrutura e o mesmo formato de um livro impresso, ou seja, a simulação de página pelo formato retangular, alguns com possibilidade de folhear, separador ou ponto de leitura e o próprio layout típico do livro tal como conhecemos. Então, o que temos é a aplicação da inovação tecnológica a estruturas anteriores, “Há, sim, uma metáfora na tela de algo que conhecemos há vários séculos” (RIBEIRO, 2015, p.06)

No entanto, vale considerar que, ao mudarmos a mídia/ suporte para o digital, alguns elementos estéticos surgem, como as abas, ícones clicáveis e novas janelas abertas. Essas características fazem com que extrapulemos mais modos de leitura e aprendizagem, explorando mais recursos multimodais e promovendo os multiletramentos, dentre eles o digital, tendo em vista que a navegação, a manipulação da barra de rolagem e o próprio clique configuram um

processo de letramento digital. Logo, nessa convergência de mídias há uma modificação da percepção e do manejo do material.

Ribeiro (2021) reforça que independente da versão, digital ou impressa, os livros são multimodais. No caso do digital, principalmente porque ele explora mais modos semióticos de interação. O fato de apresentar um design e uma diagramação da página, já configura a presença de elementos da multimodalidade e que já propõe ao leitor um novo ritmo de leitura, por exemplo. Desse modo, o leitor, conforme Ribeiro (2021), é desafiado pela topografia de um texto, pois os textos podem estar materializados em espaços ainda pouco conhecidos e explorados, por isso é preciso estar alerta para possibilidades e experimentações, tanto de escritas quanto de leituras.

Por fim, é importante destacar que todos esses recursos disponíveis no material B não são novidade, pois podem ser levados pelo professor em outras mídias para a sala de aula, porém, o que o material B faz é a integração deles em uma mesma mídia. Além disso, é evidente que o livro didático não é o único material de ensino e esses mecanismos sozinhos não mudam ou melhoram a aula. É necessário realizar e conhecer as ferramentas para articular uma com a outra

A tecnologia trouxe novos desafios ligados à educação e à formação do leitor/professor, pois o ato de ler evoluiu junto com as novas tecnologias. Conforme Ribeiro (2012), a habilidade envolvida em ler sumários, investigar índices ou encontrar páginas é, atualmente, uma necessidade, e pode ser considerada fundamental para operar dispositivos (impressos ou digitais). Hoje, em nossa constant busca por informação não temos um guia pronto ou um material com menu explícito, é preciso experimentar.

Ademais, é importante considerar que, hoje, o mercado editorial vem buscando alcance a partir da veiculação de propaganda sobre a novidade desses matérias como se fossem uma nova proposta de didáticos, de metodologia e de ensino, no entanto, ainda se aplicam categorias do impresso e, em muitos casos, planeja-se publicar as versões impressa e digital ao mesmo tempo, ou seja, apenas convertem o arquivo impresso para que se possa ler em um dispositivo móvel, e vendem como se ali existisse um novo material, uma descoberta que mudaria a prática do professor e do aluno.

Portanto, tanto o professor quanto o aluno precisam descobrir como utilizar esses recursos, o que é um desafio, pois eles não vêm com manual de instrução. Desse modo, o digital pode proporcionar uma nova experiência ao aluno e ao professor no processo de ensino/aprendizagem, mas, para isso, é preciso entender como esse material está sendo manipulado por eles, houve uma formação para o professor? Os alunos foram orientados? Eles têm encontrado dificuldades? Essas são perguntas que podem ser respondidas em pesquisas e reflexões futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia permite que tenhamos a livre experimentação das novas formas de comunicação, novos modos de leitura e escrita, mas ainda é jogo sem manual de instrução, pois a aprendizagem é empírica e nos leva a trabalhar com base em tentativas e erros. Hoje, ainda não temos produções que são próprias do mundo digital e que deixaram para trás a estrutura do impresso. Isso porque, conforme Ribeiro e Albarrán (2015), estamos aplicando as categorias do que conhecemos e, em segundo, porque os produtores acreditam estar fazendo uma publicação inteiramente eletrônica apenas porque colocaram uns links, umas imagens, som, vídeo e a disponibilizaram em algum dispositivo para baixar.

Desse modo, nesta transição até o mundo digital, “ainda estamos em processo de domesticação dos suportes digitais, aos quais estamos aplicando categorias, estruturas e organização do âmbito dos livros impressos, num processo de imitação.” (RIBEIRO E ALBARRÁN, 2015, p.9).

Considera-se, a partir do que foi discutido, que é imprescindível considerar a relevância dos estudos dos multiletramentos, a fim de que se possa compreender que estudar língua portuguesa requer a aquisição de diversos tipos de letramentos que o aluno vivencia ao longo de sua formação, e a percepção de que não existe apenas uma forma de se conceber e articular o conhecimento e a cultura existentes.

Assim, tendo em vista a relevância do cenário digital e a crescente divulgação dos livros digitais, é urgente que os professores sejam auxiliados no uso estratégico das tecnologias em sala

de aula, de modo que sejam oportunizadas reflexões sobre os materiais que são apresentados, para que eles possam estabelecer seus objetivos de ensino, de forma que consigam inserir sua prática no contexto atual e principalmente no cotidiano do aluno.

Desse modo, cuidaremos para que não ocorra a mera substituição de métodos antigos por métodos tecnológicos, pois é preciso haver sentido e objetivos bem definidos na escolha do material e dos meios tecnológicos a serem usados na aula, devidamente aliados ao conhecimento a ser construído.

REFERÊNCIAS

ALBARRÁN, Ali A.; RIBEIRO, Ana Elisa. O livro: questões presentes e futuras. In: Revista de Estudos da Comunicação (Impresso), v. 16, p. 3-18, 2015.

DIONISIO, A. P.; VASCONCELOS, L.; SOUZA, M. M. *Multimodalidades e leituras: funcionamento cognitivo, recursos semióticos, convenções visuais*. 1 ed. Recife: Pipa comunicação, 2014.

MARCUSHI, L.A. (2010). Gêneros textuais emergentes no contexto de tecnologia digital. In: MARCUSHI, L.A & XAVIER, A.C. (orgs.) *Hipertexto e Gêneros Digitais: novas formas de construção de sentido* 3ª ed. São Paulo: Cortez.

PFEIFFER, C.; DIAS, J.; NOGUEIRA, L. *Língua, ensino, tecnologia*. 1 ed. Campinas, SP: Pontes editors, 2020.

RIBEIRO, Ana Elisa. *Multimodalidade, textos e tecnologias: provocações para a sala de aula*. São Paulo: Parábola, 2021.

RIBEIRO, Ana Elisa. *Novas tecnologias para ler e escrever – algumas ideias sobre ambientes e ferramentas digitais na sala de aula*. Belo Horizonte: RHJ, 2012.

ROJO, Roxane. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagem na escola. In: ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. (orgs.) *Multiletramentos na escola*. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

SILVA, Renato Caixeta. Livro didático digital de inglês: um gênero novo? *Revista GEL*, v.17, n.2, p.309-333, 2020. Disponível em: <<https://revistadogel.gel.org.br>> Acesso em: <20/04/2023>

Como citar este texto:

LELIS, Camila R. Livro didático digital e seu consumo em escolas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.